

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI.....	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI.....	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI.....	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джахонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джахонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOIIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Ақобировна</i>	
DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	893
<i>Maftuna Ermatova Arslonbek qizi</i>	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON O'RTASIDAGI SAVDO AYLANMASI TAHLILI	899
<i>Voxidova Mehri Xasanovna</i>	
GLOBAL KOMPANIYALARDA RAQAMLI MENEJMENTNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	905
<i>Axmedov Sardor Shuxrat o'g'li</i>	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	912
<i>Jumanazar Xolmuminov</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING JAHON TAJRIBASI	916
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARNING INVESTITSİYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	921
<i>Rahmatullayev Bobir Chorshamiyevich</i>	

FINANCING WATER RESILIENCE: A FEASIBILITY ANALYSIS OF SOVEREIGN BLUE BOND ISSUANCE IN UZBEKISTAN.....	926
Yakubov Jakhongir	
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЁРСТВО И СОЗДАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЭНЕРГОРЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	929
Каримова Нуржахон Олим кизи	
ИННОВАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ.....	935
Алиева Эльнара Аметовна, Табаков Евгений Сергеевич	
"BUDJET JARAYONLARIDA XAVFLARNI ANIQLASH VA BAHOLASH: ICHKI AUDIT YONDASHUVLARI".....	941
Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna, Nishonxo'djaev Bekzod Baxodir o'g'li	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA DAVLATNING ROLI.....	947
Raximov Baxromjon Ibroximovich	
O'ZBEKISTONDA SUT SEKTORINING QIYMAT ZANJIRINI SANOATLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	951
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBIDA XARAJATLAR HISOBI VA KALKULYATSIYA TIZIMLARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	955
Namroyeva Zuhra Amiral qizi	
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.....	961
Ариф Мустафаев	
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	968
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION HUQUQIY SIYOSATIDA GLOBAL REYTINGLARNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	974
Gavhar Bekmurodova Adham qizi	
XALQARO MOLIYA BOZORIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI VA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	981
Ochilova Xusniya Olim qizi, Yuldasheva Umida Asanaliyevna	
JAHONDA BRONLASH TIZIMLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARINING EVOLYUTSIYASI.....	987
Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi	
MILLIY IQTISODIYOT INNOVATSION SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA JAHON TAJRIBALARI.....	994
Samadqulov Muhammadjon Islom o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISHDA SOLIQ IMTIYOZLARINING AHOLI DAROMADLAR DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	998
Olimjon Fattoyev G'ayrat o'g'li	
OLIV TA'LIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY SHAROITLARDI RAQOBATBARDOSHLIGI: NAZARIY JIHATLARI VA AMALIY BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	1002
Adizov Bobir Baxtiyrovich	
ZAMONAVIY SHAROITDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI RISKLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	1005
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, Nasritdinov Bekzod Xusnutdinovich	
NAMANGAN VILOYATIDA QURILISH KLASTERNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLLI MANBALARI.....	1011
Abduraxmanov Muxtorali Abduvoxidovich	
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	1016
Авезова Шахноза Махмуджановна	
MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHGA TA'SIR KO'RSATADIGAN OMILLAR.....	1022
Obilov Mirkomil Rashidovich	

“O‘ZBEKISTONDA TURIZMNING MADANIY IDENTIKLIKKA TA’SIRI: SOTSIOLOGIK TAHLIL”	1028
Alijonova Nargiza Rashidjon qizi	
STATISTICAL ANALYSIS OF CREDIT INTEREST RATES.....	1034
Abdullayev Shakhobiddin Shamsiddinovich	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH METODLARI VA SAMARALI TA‘MINOT ZANJIRI MODELI.....	1037
Olimova Bahora Shuxratovna	
INNOVASION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	1042
Abdulkakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT BAZASI BARQARORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA FOIZ SIYOSATI VA UNING AMALIY JIHATLARI.....	1047
Axmedova Dilafro‘z Elshodovna	
B2BDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR.....	1053
Abdubotirova Madinaxon	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	1059
Баходирова Хилола Баходировна	
RAQOBATBARDOSH MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYASIDAN FOYDALANISH.....	1063
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Abdurazakova Diyora	
ENERGIYA XARAJATLARINI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY SAMARASI.....	1070
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REMOTE BANKING SERVICES IN THE CONTEXT OF BANKING TRANSFORMATION	1075
Jabborov Bahridin Rashidovich	
MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY-XO‘JALIK FAOLIYATINI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH TARTIBI.....	1079
G‘ofurov Iskandar Abduraxmonovich	
BANKLARNING INVESTITSIYA RISKLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	1084
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MA‘LUMOTLAR BAZASINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAGI AHAMIYATI.....	1090
Maxamadiyev M. M.	
УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В ОTR GROUP.....	1095
Каримова Нуржахон Олим кизи	
O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM MUASSASALARIGA XORIJLIK TALABALARNI JALB ETISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	1101
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
DAVLATNING IJOBIY IMIJINI YARATISHDA TURIZM VA XALQ DIPLOMATIYASINING STRATEGIK O‘RNI	1108
Kasimova Zilola G‘ulomiddin qizi	
JISMONIY TARBIYA VA SPORT MUASSASALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	1116
Toshmurodov Abdurauf Ravshanovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА – 2025.....	1122
Ш.К.Жалилов	
“O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI”	1126
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
MAMLAKATDA INVESTITSIYA JARAYONLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	1130
Xusanov Durbek Nishanovich	
TURIZM XIZMATLARI TUSHUNCHASI VA ULARNI INNOVATSION TASHKIL ETISHNING IQTISODIY MOHIYATI.....	1138
Najmidinov Azizbek Bahrom o‘g‘li	

MINTAQAVIY IQTISODIYOTDA TURISTIK INFRATUZILMANI BAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI.....	1143
Xalmirzayev Axmadjan Axunovich, Ro'zmatov Boburjon Zadfarjon o'g'li, Shodiyeva Nafosatxon Hamza qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	1149
Ahmedov Shermuhammad Omonjon o'g'li	

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan iqtisodiy sharoitda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Aynan kichik tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy tizimning moslashuvchanligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish hamda hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznes iqtisodiy o'sishning muhim drayveri bo'lib, innovatsion faollik va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Tadbirkorlik muhitini yaxshilash, soliq va moliyaviy rag'batlar berish, ro'yxatdan o'tkazish va ruxsat berish tartiblarini soddalashtirish, shuningdek, raqamli davlat xizmatlarini joriy etish orqali kichik biznes subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar kichik tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi ulushi va faolligining izchil oshishiga zamin yaratdi.

Shu bilan birga, kichik biznesning tarmoqlar va hududlar kesimidagi rivojlanish darajasi bir xil emasligi, ayrim sohalar va hududlarda mavjud salohiyatdan to'liq foydalanilmayotgani mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy tahlil o'tkazishni talab etadi. Ayniqsa, kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, bandlikka qo'shayotgan hissasi, ishlab chiqarish va xizmatlar sohasidagi o'rni hamda hududiy rivojlanishga ta'sirini statistik ma'lumotlar asosida baholash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning hozirgi holatini tahlil qilish, uning tarmoqlar va hududlar kesimidagi rivojlanish tendensiyalarini aniqlash hamda iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlashdagi rolini baholashdan iborat. Tadqiqot natijalari kichik biznesni yanada rivojlantirishga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqish uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy o'sish, bandlikni ta'minlash hamda hududiy rivojlanishdagi roli mahalliy va xorijiy ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Mazkur yo'nalishdagi ishlarda kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, tarmoqlar kesimidagi faolligi hamda iqtisodiy barqarorlikka ta'siri asosiy tadqiqot obyektlari sifatida qaraladi.

O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024–2025-yillarda kichik biznes subyektlarining iqtisodiyotdagi ulushi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib kelmoqda. Rasmiy statistik ma'lumotlar kichik tadbirkorlikning savdo, xizmatlar, qurilish va qishloq xo'jaligi tarmoqlarida yetakchi o'rinlarni egallayotganini ko'rsatadi. Ushbu manbalar kichik biznesning iqtisodiy ahamiyatini empirik jihatdan asoslash imkonini beradi.

Davlat tomonidan qabul qilingan Prezident farmonlari hamda Vazirlar Mahkamasi qarorlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Normativ-huquqiy hujjatlarda soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlash va moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari orqali tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari atroflicha yoritilgan.

Boltayev, Qosimova va G'oyibnazarov (2021) tadqiqotlarida kichik biznes va tadbirkorlikning nazariy asoslari hamda iqtisodiyotdagi o'rni tizimli yondashuv asosida tahlil qilingan. Umurzaqov va Toshboyev (2020) asarlarida kichik tadbirkorlikning O'zbekiston sharoitidagi rivojlanish xususiyatlari va tarmoqlar kesimidagi taqsimoti o'rganilgan. Jumayev (2019) kichik biznesni hududiy rivojlanish va bandlikni ta'minlashning muhim omili sifatida baholaydi.

Qosimova va Samadov (2022) ishlarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy boshqaruvi, soliqqa tortish va kreditlash mexanizmlari yoritilgan bo'lib, ushbu tadqiqotlar kichik tadbirkorlik faoliyatining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalarini ochib beradi.

Xalqaro tashkilotlar — Jahon banki, OECD va UNIDO hisobotlarida kichik va o'rta biznesning iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va inklyuziv rivojlanishdagi roli chuqur tahlil qilingan. Ushbu manbalar O'zbekiston tajribasini xalqaro amaliyot bilan qiyoslash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'rni hamda rivojlanish tendensiyalarini aniqlash maqsadida kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash hamda tizimli yondashuv metodlari qo'llanildi.

Empirik tahlil O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda rasmiy davlat axborot manbalarining 2023–2025-yillarga oid statistik ma'lumotlariga asoslandi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, tarmoqlar va hududlar kesimidagi ko'rsatkichlari dinamik hamda strukturaviy tahlil usullari orqali baholandi.

Shuningdek, ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlar kontent-tahlil qililib, kichik biznesni rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlashtirildi. Olingan natijalar mantiqiy umumlashtirish usuli orqali xulosalandi va amaliy ahamiyatga ega ilmiy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik tadbirkorlik subyektlari O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy tuzilmasida asosiy harakatlantiruvchi kuchlardan biri bo'lib, ularning yalpi ichki mahsulot (YalM) shakllanishidagi ulushi yildan yilga yuqori darajada saqlanib kelmoqda. 2024-yil yakunlariga ko'ra, kichik biznes subyektlari tomonidan yaratilgan mahsulot va xizmatlar hajmi 504,2 trillion so'mni tashkil etib, bu mamlakat YalMning 54,3 foiziga teng bo'ldi. Ushbu ko'rsatkich kichik tadbirkorlikning iqtisodiy taraqqiyotdagi strategik ahamiyatini yaqqol tasdiqlaydi.

2025-yilning yanvar–sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari umumiy YalMning 51,5 foiz hissasini shakllantirdi. Mazkur ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan biroz pasaygan bo'lsa-da, kichik biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi yetakchi o'rni va barqaror hissasi saqlanib qolayotganini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Kichik tadbirkorlik subyektlarining tarmoqlar kesimidagi ulushi (2024)¹

Tarmoq	Ulushi (%)	Yillik hajmi (trln so'm)
Qishloq, o'rmon va baliqchilik	95,2%	82,7
Qurilish	76,5%	45,1
Chakana savdo	84,0%	96,3
Xizmatlar	57,0%	147,6
Umumiy YalMdagi ulushi	54,3%	504,2

Tarmoqlar kesimida tahlil qilinadigan bo'lsa, kichik tadbirkorlik subyektlari quyidagi sohalarda yetakchi o'rinni egallagan.

Qishloq xo'jaligi sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari yetakchi mavqega ega bo'lib, bu holat mazkur tarmoqda xususiy sektorning ustuvor o'rini tasdiqlaydi. Qishloq xo'jaligidagi kichik biznesning 95,2 foizlik ulushi mamlakatda agrar sohaning barqaror rivojlanishida, mahalliy iste'mol va eksport salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, dehqonchilik va chorvachilik yo'nalishlarida kichik tadbirkorlik subyektlari yer maydonlaridan samarali foydalanish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish hajmlarining oshishiga xizmat qilmoqda.

Chakana savdo sohasida kichik biznesning 84,0 foizlik ulushi iste'mol tovarlari ta'minoti tizimida uning markaziy rolini yaqqol namoyon etadi. Bu holat, bir tomondan, mahalliy ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar mahsulotlarini bozorga yetkazish imkoniyatini kengaytirsa, ikkinchi tomondan, iste'molchilarga qulay narxlar va keng assortiment asosida xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Shuningdek, chakana savdoda kichik biznes ulushining yuqoriligi hududiy savdo tarmoqlarini rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda aholi daromadlarini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Qurilish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlarining 76,5 foizlik ulushi, asosan, uy-joy qurilishi, ijtimoiy inshootlar barpo etilishi va infratuzilma loyihalarida ularning faol ishtirok etayotganini anglatadi. Mazkur holat iqtisodiy o'sishning real sektorini mustahkamlash, ishchi kuchi bandligini kengaytirish hamda texnik va ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish uchun muhim shart-sharoit yaratmoqda.

2025-yil holatiga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlari O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotining 51,5 foizini shakllantirib, milliy iqtisodiyotda yetakchi o'rinni saqlab qolmoqda. Ushbu ko'rsatkich nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki innovatsion va raqobatbardosh tadbirkorlik muhitini rivojlantirish, bandlikni oshirish va hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni qisqartirishda kichik biznesning strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Mazkur holat 2025-yilda amalga oshirilgan iqtisodiy strategiyalar samaradorligini ham yaqqol aks ettiradi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan (2024-yil).

Yuqoridagi statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, kichik tadbirkorlik subyektlari O'zbekiston iqtisodiyotining deyarli barcha tarmoqlarida faol ishtirok etib, nafaqat ishlab chiqarish hajmlarining oshishiga, balki hududiy bandlik va aholi daromadlarining o'sishiga ham sezilarli hissa qo'shmoqda. Ayniqsa, chekka hududlar va qishloq joylarda kichik tadbirkorlik mahalliy iqtisodiy faollikni ta'minlashning asosiy manbai sifatida namoyon bo'lmoqda. Bundan tashqari, kichik biznes tarmoqlararo diversifikatsiyani kuchaytirib, mamlakatda barqaror va inkluziv iqtisodiy modelni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shu bois, tarmoqlar kesimidagi ko'rsatkichlar kichik tadbirkorlikning nafaqat hajm jihatidan, balki tizimli va funksional nuqtayi nazardan ham muhim iqtisodiy omilga aylanganini ko'rsatadi.

2024-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 647 297 taga yetdi. Ushbu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 40 574 taga yoki 6,7 foizga o'sdi.

2024-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 647 297 taga yetdi. Bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 40 574 taga yoki 6,7 foizga o'sdi.

2025-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga muvofiq, faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari soni 1,21 million (1 210 000) taga yetdi. Ushbu ko'rsatkich kichik korxonalar, mikrofirmalar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaliklari, oilaviy biznes subyektlari, hunarmandlar va import tovarlari savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarni o'z ichiga oladi. Mazkur o'sish kichik biznesning umumiy iqtisodiy faolligi va ro'yxatdan o'tgan subyektlar sonining sezilarli darajada kengayganini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni²

Yil	Faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni	O'sish (oldingi yilga nisbatan)	O'sish foizi (%)
2023	606 723	-	-
2024	647 297	40 574	6,7
2025	1 210 000	562 703	86,9

Bu o'sish kichik biznesga bo'lgan davlat e'tiborining ortishi, ro'yxatga olish tartiblarining soddalashtirilishi hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengaytirilishi bilan bog'liqdir.

2024-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan faol kichik tadbirkorlik subyektlari soni 647 297 tani tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 40 574 taga yoki 6,7 foizga ko'payib, tadbirkorlik muhitining liberallasuvi, elektron ro'yxatga olish tizimlarining soddalashtirilishi hamda imtiyozli kreditlar va soliq yengilliklari orqali kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati natijasini aks ettiradi.

Hududlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari soni bo'yicha bir qator viloyatlar yetakchilik qilmoqda. Toshkent shahrida 86 504 ta subyekt (13,4 foiz) faoliyat yuritib, poytaxtning mamlakatdagi iqtisodiy, moliyaviy, texnologik va xizmatlar sohasidagi markaziy o'rnini tasdiqlaydi. Bu ko'rsatkich yirik iste'mol bozori mavjudligi, rivojlangan infratuzilma, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi hamda xorijiy investorlar bilan hamkorlikning faolligi bilan izohlanadi. Ayniqsa, IT-parklar, logistika markazlari, savdo majmualari hamda kafe-restoran bizneslarining keng tarqalganligi ushbu natijani yuqori darajada saqlab turmoqda.

Toshkent viloyatida 35 242 ta subyekt (5,4 foiz) ro'yxatga olingan bo'lib, viloyat sanoat zonalari, xalqaro transport yo'laklariga yaqinligi va agrar-sanoat majmualarining mavjudligi bilan ajralib turadi. Hududda ko'plab kichik ishlab chiqarish korxonalari, servis xizmatlari va agroklastlar faoliyat yuritmoqda. Xususan, Ohangaron, Chirchiq va Yangiyo'l tumanlarida kichik sanoat zonalarining kengaytirilishi yangi tadbirkorlik subyektlarining tashkil etilishiga turtki bo'lgan.

Samarqand viloyatida 34 553 ta subyekt (5,3 foiz) faoliyat yuritib, tarixiy, sayyohlik va sanoat salohiyati yuqori hudud sifatida kichik biznes rivojida yetakchi o'rin egallamoqda. Sayyohlik xizmatlari, hunarmandchilik, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida faoliyat yuritayotgan ko'plab kichik tadbirkorlik subyektlari mavjud. Turizmga oid tadbirkorlik subyektlari sonining ortishi viloyatda xizmatlar sektorining kengayib borayotganini ko'rsatadi.

Farg'ona viloyatida 31 824 ta subyekt (4,9 foiz) qayd etilgan bo'lib, Farg'ona vodiysi iqtisodiyotida kichik tadbirkorlikning o'zni alohida ahamiyatga ega. Marg'ilon, Qo'qon va Rishton shaharlarida hunarmandchilik, to'qimachilik va oziq-ovqat sohasida ko'plab kichik korxonalar faoliyat yuritadi. Hududda yirik zavodlarga nisbatan oilaviy va kichik ishlab chiqarish korxonalarining ustunligi saqlanib, ularning barqaror o'sishi mahalliy bozorlar va eksport salohiyatiga tayanmoqda.

² Muallif tomonidan yaratildi manba: Invexi.org (2025).

Buxoro viloyatida 25 899 ta subyekt (4,0 foiz) faoliyat ko'rsatib, turizm va xizmatlar sektorida kichik biznes eng jadal rivojlanayotgan hududlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, qurilish, savdo va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash yo'nalishlarida ham ko'plab kichik korxonalar mavjud. "Yoshlar va ayollar tadbirkorligi" dasturlari doirasida 2023–2024-yillarda viloyatda yangi subyektlar soni sezilarli darajada oshdi.

Mazkur viloyatlar iqtisodiy salohiyati, infratuzilmasi va aholining tadbirkorlik faolligi bilan ajralib turadi. Aksincha, Sirdaryo viloyatida 9 977 ta va Jizzax viloyatida 15 640 ta kichik tadbirkorlik subyekti qayd etilib, bu hududlarda tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash zarurligini ko'rsatadi.

Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-oktabr holatiga O'zbekistonda 1,21 million faol kichik biznes subyekti faoliyat yuritgan. Ular tarkibiga 479 000 ta kichik korxonalar va mikrofirmalar, 281 900 ta yakka tartibdagi tadbirkorlar, 422 300 ta dehqon xo'jaliklari, 5 800 ta oilaviy biznes subyektlari, 22 100 ta hunarmandlar hamda 900 ta import tovarlari sotuvchilari kirgan.

Kichik biznes subyektlari zichligi har 1 000 kishiga 32,1 birlikka yetib, eng yuqori ko'rsatkichlar Xorazm viloyatida (43,5), Toshkent shahrida (43,4), Sirdaryo viloyatida (37,7) va Buxoro viloyatida (37,5) qayd etildi.

2025-yil yanvar–sentabr oylarida dehqon va fermer xo'jaliklaridan tashqari 62 200 ta yangi kichik korxonalar va mikrofirmalar tashkil etildi. Yangi subyektlarning asosiy qismi savdo (22 918 ta), sanoat (8 088 ta), qishloq xo'jaligi, o'rmonchilik va baliqchilik (7 714 ta) hamda turar joy va ovqatlanish xizmatlari (5 513 ta) sohasiga to'g'ri keldi.

2025-yilning dastlabki to'qqiz oyida kichik biznesning O'zbekiston yalpi ichki mahsulotiga qo'shgan hissasi 51,5 foizni tashkil etdi. Eng katta tarmoq ulushi qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik (96,9 foiz), qurilish (77,6 foiz), xizmat ko'rsatish (45,1 foiz) va sanoat (26,4 foiz) sohasida qayd etildi.

Kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi 258,5 trillion so'mga yetib, umumiy sanoat ishlab chiqarishining 33,4 foizini tashkil etdi va 2024-yilning shu davriga nisbatan 16,7 foizga oshdi.

Qurilish ishlari jami 169,99 trillion so'mni tashkil etib, umumiy hajmning 75,7 foiziga teng bo'ldi hamda 11,3 foizga o'sdi. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi esa 270,14 trillion so'mni tashkil etib, umumiy investitsiyalarning 60,9 foiziga teng bo'ldi va 29,2 foizga oshdi.

Qishloq xo'jaligi, o'rmonchilik va baliqchilik sohasida kichik korxonalar tomonidan 355,7 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, bu tarmoq umumiy mahsulotining 97,1 foizini tashkil etdi hamda 2024-yilning shu davriga nisbatan 4,1 foizga o'sdi.

Kichik biznes subyektlari tomonidan chakana savdo aylanmasi 258,77 trillion so'mga yetib, umumiy hajmning 81,8 foizini tashkil etdi va 9,6 foizga oshdi. Xizmatlar hajmi esa 397,49 trillion so'mni tashkil etib, umumiy hajmning 55,0 foiziga teng bo'ldi va 12,3 foizga o'sdi.

Kichik biznes subyektlari tomonidan amalga oshirilgan eksport hajmi 8,5 milliard AQSh dollarini tashkil etib, umumiy eksport hajmining 32,0 foiziga teng bo'ldi. Import hajmi esa 17,77 milliard AQSh dollarini tashkil etib, umumiy importning 53,7 foizini qamrab oldi.

Transport sohasida kichik biznes subyektlari ulushi 2024-yil yanvar–sentabr oylariga nisbatan yuk tashish hajmining 51,8 foizini (+7,0 foiz), yuk aylanmasining 77,0 foizini (+7,3 foiz), yo'lovchi tashishning 90,9 foizini (+3,8 foiz) hamda yo'lovchi aylanmasining 95,4 foizini (+3,2 foiz) tashkil etdi.

Bu raqamlar kichik va o'rta biznesning O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'sib borayotgan rolini yaqqol ko'rsatib, ularning bandlikni ta'minlash, innovatsiyalarni joriy etish hamda mintaqaviy rivojlanish jarayonlarida asosiy omil bo'lib xizmat qilayotganini tasdiqlaydi.

2024-yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston hududlarida kichik tadbirkorlik subyektlarining faollik darajasi yuzasidan o'tkazilgan tahlil hududlararo tafovutlar mavjudligini va ularning iqtisodiy rivojlanish sur'atlari bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlari soni va faolligi bo'yicha Toshkent shahri mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda. Poytaxtda faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari ko'rsatkichi 27,5 birlikni tashkil etib, bu natija rivojlangan infratuzilma, xizmatlar sektorining yuqori darajada shakllangani, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan iste'mol darajasining yuqoriligi, shuningdek, texnologik va moliyaviy muhitning nisbatan liberalligi bilan izohlanadi.

Navoiy viloyati 17,7 birlik ko'rsatkich bilan ikkinchi o'rinni egallab, hududda kichik tadbirkorlik faolligining yuqoriligi asosan sanoat salohiyati, xususan, erkin iqtisodiy zona doirasida faoliyat yuritayotgan korxonalar, logistika imkoniyatlari hamda eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish hajmlarining oshishi bilan bog'liqdir. Shuningdek, yirik sanoat subyektlari atrofida shakllangan xizmat ko'rsatish zanjirlariga integratsiyalashgan kichik korxonalar sonining ko'pligi ushbu ko'rsatkichning yuqori darajada saqlanishiga xizmat qilmoqda.

Jizzax (13,8 birlik) va Sirdaryo (13,7 birlik) viloyatlarida ham shunga yaqin natijalar qayd etilgan. Mazkur hududlarda kichik biznesning barqaror rivojlanishi davlat tomonidan amalga oshirilgan hududiy rag'batlantirish siyosati, soddalashtirilgan kreditlash mexanizmlari hamda "mahallabay" yondashuv asosida tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari bilan chambarchas bog'liqdir. Jizzax viloyatida klasterlashgan yondashuv, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va ichki iste'mol bozoriga yo'naltirilgan xizmatlar sohasida kichik biznesning o'sib

borayotgani kuzatilmoqda. Sirdaryo viloyatida esa agroklastlar va eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarayotgan kichik korxonalar sonining ortishi hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Buxoro viloyati 13,6 birlik ko'rsatkich bilan yuqori faollik darajasiga ega hududlar qatoridan joy olgan. Viloyatda kichik biznes asosan turizm, mehmonxona xo'jaligi va hunarmandchilik xizmatlariga yo'naltirilgan bo'lib, tarixiy meros obyektlari atrofida shakllanayotgan xizmat ko'rsatish tarmoqlari hamda ijtimoiy sohaga oid innovatsion loyihalar bilan ajralib turadi. Shuningdek, ayollar va yoshlar tadbirkorligini rag'batlantirish doirasida ajratilgan grantlar, subsidiyalar va imtiyozli kreditlar yangi subyektlar sonining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Mazkur ko'rsatkichlar hududiy iqtisodiy faollik darajasi va tadbirkorlik muhitining rivojlanganlik holatini aniq aks ettiradi.

2020-yildan keyingi davrda O'zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash iqtisodiy siyosatning markaziy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Davlat tomonidan ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan institutsional va moliyaviy chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Avvalo, kichik tadbirkorlik subyektlari uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar, grantlar hamda imtiyozli kreditlar ajratilishi tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga kuchli turtki bermoqda. Ayniqsa, boshlang'ich kapitalga ega bo'lmagan yoshlar va ayollar uchun mo'ljallangan grantlar va imtiyozli kredit mexanizmlarining joriy etilishi ijtimoiy tenglikni ta'minlash va iqtisodiy inkluziyani kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bundan tashqari, so'nggi yillarda raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini sezilarli darajada soddalashtirdi. Elektron ro'yxatga olish, onlayn litsenziyalash va raqamli hisobot tizimlarining joriy etilishi byurokratik to'siqlarni kamaytirish bilan birga, davlat va biznes o'rtasidagi muloqotni yanada shaffof va tezkor shaklga keltirdi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz), soliq organlarining mobil ilovalari hamda bank xizmatlarining onlayn integratsiyasi kichik biznes vakillarining vaqt va moliyaviy resurslarini tejash imkonini bermoqda. Raqamlashtirishning mazkur bosqichi biznes yuritish xarajatlarini qisqartirish, huquqiy aniqlikni oshirish va axborot almashinuvi tezligini ta'minlash orqali umumiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirdi.

Davlat siyosatining yana bir muhim yo'nalishi tadbirkorlik muhitini institutsional jihatdan takomillashtirishdan iborat. Bu borada biznes faoliyatiga oid ruxsatnomalar, sertifikatlar va litsenziyalarni olish jarayonlarining qisqartirilishi, soddalashtirilishi hamda onlayn tizimlarga o'tkazilishi muhim ahamiyat kasb etdi. 2023–2024-yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar asosida ko'plab byurokratik mexanizmlar bekor qilindi yoki sezilarli darajada avtomatlashtirildi. Shu bilan birga, tadbirkorlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan Biznes-ombudsman instituti, elektron shikoyatlarni qabul qilish va monitoring tizimlarining faoliyati kichik biznes subyektlari uchun huquqiy kafolatlarni yanada mustahkamlab bermoqda.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli izchil oshib borayotganini ko'rsatadi. 2023–2025-yillar statistik ma'lumotlari tahliliga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, ayniqsa xizmatlar, savdo va qurilish tarmoqlarida yuqori faollik kuzatilmoqda.

Tarmoqlar kesimidagi tahlil kichik biznes subyektlarining xizmatlar sohasida yetakchi o'rinni egallayotganini, ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligida esa nisbatan pastroq, biroq barqaror o'sish sur'atlari mavjudligini ko'rsatdi.

O'rganilgan ma'lumotlar asosida kichik biznes rivojiga moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari, soliq imtiyozlari hamda institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlari sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi. Natijalar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali bandlikni oshirish, hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash mumkinligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik barqaror iqtisodiy o'sish, bandlikni ta'minlash hamda hududiy rivojlanishda muhim o'rin tutishini tasdiqlaydi. Tahlillar kichik tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yildan-yilga ortib borayotganini, ayniqsa xizmatlar va savdo tarmoqlarida yuqori faollik mavjudligini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, ayrim hududlarda kichik biznes salohiyatidan to'liq foydalanilmayotgani, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari hamda institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligi aniqlandi.

Olingan natijalardan kelib chiqib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi: birinchidan, hududlar kesimida tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish; ikkinchidan, kichik tadbirkorlik subyektlari uchun imtiyozli kreditlash va soliq rag'batlarini kengaytirish; uchinchidan, xizmatlar va innovatsion faoliyat sohasida kichik biznes ishtirokini oshirishga qaratilgan maqsadli dasturlarni amalga oshirish. Mazkur takliflarning amaliyotga joriy etilishi kichik biznesning iqtisodiy samaradorligini oshirishga hamda mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti va tarmoqlar kesimidagi iqtisodiy ko'rsatkichlari. 2024-2025 yillar statistik byulletenlari. Toshkent, 2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlar (2023–2025). Toshkent, 2025.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Hududlar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlari soni va faolligi to'g'risida axborotnoma. Toshkent, 2025.
4. Boltayev M., Qosimova M., G'oyibnazarov B. "Kichik biznes va tadbirkorlik". - Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. - 320 b.
5. Umurzaqov U.P., Toshboyev A.J. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik". Darslik. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. - 480 b.
6. Jumayev N. "Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari". - Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2019. - 256 b.
7. Qosimova M.S., Samadov A.N. "Kichik biznesni moliyaviy boshqarish va soliqqa tortish". - Toshkent: TDIU, 2022. - 290 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. O'rta muddatli makroiqtisodiy rivojlanish prognozlari (2024-2026). - Toshkent, 2024.
9. World Bank. "Small and Medium Enterprises (SMEs) Development in Transition Economies". - Washington DC, 2022.
10. OECD "SME and Entrepreneurship Outlook". - Paris: OECD Publishing, 2023.
11. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). "SME Development and Inclusive Growth". - Vienna, 2021.
12. My.gov.uz - O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
